

Análise do supino paralímpico no viés cinemático

Marcos Barros de Oliveira Sório
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-6709-7818

Sílvia Soares dos Santos
Faculdade de Educação Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-6263-8304

Bárbara Gama da Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-4573-6252

Adriano Alves Pereira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1522-9989

Resumo - O supino paralímpico é um representante do uso máximo da força em prol do levantamento de peso. O movimento realizado nessa modalidade é o supino reto, com adaptações descritas nas regras da Federação Internacional Paralímpica. Nesse sentido, nesse estudo foram coletadas cinemáticas do exercício citado com 10 câmeras da NaturalPoint de 100Hz. Os dados obtidos foram processados no software Rstudio® a fim de obter variáveis cinemáticas para a análise do movimento desempenhado pelos atletas, nas fases excêntrica e concêntrica. Assim, utilizando-se as variáveis cinemáticas para correlacioná-las com a abordagem do *sticking point*, foi encontrada a ocorrência do fenômeno cinemático característico da região *sticking* em todas as amostras analisadas e o mesmo foi atribuído à maior exigência do recrutamento muscular durante a fase em questão.

Palavras-Chave – Halterofilismo, Paraolimpíadas, Supino, *Sticking point*.

I. INTRODUÇÃO

Os esportes impactam a sociedade em maneiras diversas, como através da promoção da saúde e do bem-estar, na realização de grandes eventos esportivos, pela inclusão social, dentre outros fatores. Nesse sentido, percebe-se o grande potencial que a atividade física possui para mudar os contextos sociais nos quais cada indivíduo está inserido. Desta forma, as limitações físicas, que estão inclusas nesses contextos, podem ser trabalhadas e superadas através do esporte. Assim, os jogos paralímpicos são vistos como um meio de que portadores de deficiências podem construir uma história no esporte e que os atletas levam uma rotina profissional, assim como aqueles inseridos nos jogos olímpicos [1].

De acordo com o Comitê Internacional Paralímpico, na última paraolimpíada de verão, sediada pelo Rio de Janeiro em 2016, 22 esportes foram inclusos no cronograma, enquanto nos jogos de inverno 5 modalidades foram apresentadas. Assim como nos esportes olímpicos, a força, a velocidade, a concentração e os grandes períodos de treinamento estão inseridos no cotidiano dos para atletas [2].

Nessa análise, será abordado o supino paralímpico, que representa o uso da técnica e da força no exercício de supino reto. Tal esporte é uma adaptação do levantamento de peso e desde a edição de 1964 essa modalidade é vista como uma representante máxima da força de membros superiores nos

jogos paralímpicos, uma vez que os atletas levantam até 3 vezes o próprio peso.

Devido ao crescimento da competitividade no cenário esportivo e a busca por desempenhos cada vez maiores, assim como aos avanços na aplicação da ciência no esporte, análises individuais são cada vez mais utilizadas para melhorar o treinamento de esportistas. Portanto, o estudo dos movimentos é de suma importância para progressão do rendimento dos atletas, assim como conhecer a causa de lesões para evitá-las [3, 4]. Nesse contexto, a biomecânica – ciência que analisa variáveis físicas em sistemas biológicos – tem um papel de mensurar dados do movimento observado, através de fatores cinemáticos.

Aprofundando-se nas análises biomecânicas de levantamento de peso, observa-se fases no movimento que revelam diferentes atividades musculares em cada etapa. Nesse contexto, há o *sticking point*, fase do movimento impactante na performance atlética, que tem consequências cinemáticas interessantes [3].

Portanto, neste estudo será realizada uma análise relacionada ao movimento do supino paralímpico nas fases excêntrica e concêntrica, com enfoque na análise da região *sticking*, a fim de relacioná-la com as variáveis cinemáticas e observar alterações na atividade muscular.

II. METODOLOGIA

O supino paralímpico contempla ambos os gêneros e nas competições os atletas são divididos entre 10 categorias de peso, além das 8 categorias disponíveis relacionadas às deficiências físicas [2]. Segundo as regras estabelecidas para o levantamento de peso paralímpico, o movimento executado consiste em quatro etapas:

- Posição inicial: O atleta deve se ajustar no banco, atentando-se ao posicionamento das alças de suporte e também ao espaçamento entre as pegadas.
- Fase inicial: Definida como a fase excêntrica do movimento, ou seja, a parte em que a barra desce até tocar o peito do esportista e permanece parada por um instante.
- Fase do levantamento do peso: Consiste na fase concêntrica do exercício em questão, na qual o atleta pressiona a barra constante e controladamente.

- Fase final: É o momento em que, após a conclusão do levantamento do peso e a partir do comando dado, a barra deve ser colocada no suporte.

A. Coleta de dados cinemáticos

No campo esportivo, a captura de dados do movimento é uma prática que auxilia na obtenção de informações que analisam a condição física, técnica e rendimento do atleta para melhorar a performance e evitar lesões [5]. O movimento analisado neste trabalho foi o deslocamento da barra de pesos. Ainda, as amostras foram coletadas a partir da execução do movimento realizado por 4 atletas da modalidade abordada.

O deslocamento da barra ao longo na execução do supino foi obtido por meio de um sistema de reconstrução 3D, desenvolvido na Universidade Federal de Uberlândia, com o uso de 10 câmeras de infravermelho, da empresa NaturalPoint, que operam a uma taxa de 100 Hz. Tais dispositivos foram posicionados em pontos escolhidos numa área retangular de 6,5m x 5m, sendo que oito câmeras estavam nos vértices desse retângulo, com duas em cada extremidade, fixadas a 1,85m e 2,5m de altura. As outras duas foram colocadas em bases, a 1,62m da extremidade, cada uma em um lado do retângulo (Figura 1). Além disso, o sistema montado para o registro da cinematria continha esferas reflexivas dispostas na barra olímpica a ser utilizada no movimento analisado [6].

O resultado da coleta se dá por pontos que representam a posição da barra no espaço vertical no decorrer do tempo. Como a câmera opera a 100 Hz, a diferença entre os frames é de 10ms.

Fig.1. Reconstrução tridimensional da captura cinemática.

B. Processamento dos dados

Para ser possível a análise do movimento, os dados cinemáticos foram processados visando descrever a trajetória da barra e calcular variáveis cinemáticas. Para isso, o software Rstudio® foi escolhido para o processamento dos dados. No mesmo, desenvolveu-se um algoritmo que importa o arquivo .txt proveniente dos dados descritos anteriormente.

Inicialmente, os dados foram filtrados, utilizando um filtro digital Butterworth, do tipo passa baixa, de ordem 5 e frequência 20Hz. Após isso, o programa teve como objetivo

calcular a velocidade e a aceleração do movimento ao longo do tempo. Sabe-se que para obter a velocidade de uma partícula, deriva-se a função posição da mesma. Ainda, derivando-se a função velocidade, obtém-se a função aceleração.

Ao obter as funções que representam a velocidade e a aceleração, foi implementado um algoritmo para encontrar fases relacionadas ao movimento durante o exercício realizado, sendo essas: pré-sticking, sticking, pós-sticking.

C. Fundamento teórico

Análises do movimento de supino reto descrevem o mesmo em quatro fases. A primeira etapa é representada pelo movimento descendente da barra na fase excêntrica. Posteriormente, encontra-se a região *pré-sticking*, que é definida como a fase entre a menor altura da barra em relação ao solo e o momento em que ela atinge a maior velocidade do movimento. A terceira fase é definida como região *sticking*, que está entre a velocidade máxima da barra e a menor velocidade após a desaceleração, o ponto final dessa fase é o *sticking point*. Por último, há a fase *pós-sticking*, que está definida como a fase de menor velocidade do movimento concêntrico até o fim do movimento [3].

Estudos relacionaram alterações em variáveis cinemáticas durante o exercício com picos de atividade muscular e de força [3, 7, 8]. Madsen e McLaughlin (1984) definiram a região *sticking* como o primeiro ponto de desaceleração do movimento na fase concêntrica e representa o pico da ativação muscular. No ponto de menor velocidade inserido nessa fase *sticking*, o *sticking point*, o músculo tem maior dificuldade para continuar o movimento e, em exercícios que levam à exaustão.

Dessa forma, observou-se que esse fenômeno acontece devido à um esgotamento muscular, uma vez que no início do movimento o músculo está mais alongado e exerce maior força na contração e, posteriormente, ocorre uma queda gradual da força muscular passiva. Sendo assim, Van der Tillar e Ettema [9] relatam que o efeito observado no *sticking point* ocorre devido ao déficit de força e, se essa disfunção na ativação de contrações musculares ocorre por um intervalo de tempo suficiente, o levantamento falha.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após o processamento das cinematrias, foram obtidos gráficos que representam a posição da barra ao longo da trajetória do supino, assim como a velocidade da mesma no período em questão. No algoritmo desenvolvido, foram criados mecanismos com o intuito de encontrar das fases relacionadas ao *sticking point* através das curvas apresentadas após processamento dos dados. Dessa forma, as figuras 2 e 3 mostram o movimento e a velocidade da barra ao longo da execução do supino reto, respectivamente, com as marcações das fases encontradas.

Fig.2. Posição da barra do supino reto em relação ao solo.

Fig.3. Velocidade da barra do supino reto durante o movimento.

Conforme apresentado, é possível observar a presença das fases, definidas por Madsen e McLaughlin (1984) e Van der Tillaar e Ettema (2009), a partir do processamento das variáveis cinemáticas.

O efeito atribuído à região *sticking* foi observado em todas as amostras processadas, exemplificadas pelo modelo acima. De fato após iniciar fase concêntrica, atinge-se um pico de velocidade e posteriormente uma desaceleração característica até atingir o *sticking point*.

Dessa forma, a partir da definição da região *sticking* e do que ela representa em relação à atividade muscular, observa-se a ligação entre a velocidade do movimento necessidade de maior ativação das fibras musculares para continuar o movimento. Ainda, percebe-se que o padrão de surgimento de tal evento é presente no início da fase concêntrica. Assim, é possível entender a ocorrência de falhas na execução do supino reto e também a fase de maior dificuldade para realizar o movimento.

IV. CONCLUSÃO

Após o processamento dos dados cinemáticos observou-se que houve um padrão nas curvas das variáveis cinemáticas, o que pode ser explicado através da revisão da literatura sobre o *sticking point*. Desse modo, percebe-se que a queda da velocidade característica da fase *sticking* ocorre em função da necessidade de maior recrutação muscular no instante.

Ainda, trabalhos acerca do tema abordado são materiais que podem auxiliar diretamente treinamentos dos atletas e planejamentos de protocolos pelos técnicos, pois quando se trata de esportes de alto rendimento, aqui representado pelo supino paralímpico, a influência do *sticking point* e como trabalhar para dominá-lo na performance dos atletas pode gerar melhores resultados e evitar lesões.

V. REFERÊNCIAS

- [1] Mauerberg-Decastro, Eliane; Campbell, Debra Frances; Tavares, Carolina Paioli. The global reality of the Paralympic Movement: Challenges and opportunities in disability sports. Motriz: rev. educ. fis., Rio Claro, v. 22, n. 3, p. 111-123, September 2016.
- [2] World Para Powerlifting Technical Rules and Regulations, 2018-2021.
- [3] Elliott, Bruce & J. Wilson, Gregory & Kerr, Graham. A biomechanical analysis of the sticking region in the bench press. Medicine and science in sports and exercise, 1989.
- [4] Amadio, A., & Serrão, J. Contextualização da biomecânica para a investigação do movimento: fundamentos, métodos e aplicações para análise da técnica esportiva. Revista Brasileira De Educação Física E Esporte, 2007.
- [5] Pueo, Basilio & Jimenez-Olmedo, Jose. Application of motion capture technology for sport performance analysis. Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación, 2017.
- [6] SILVA, Bárbara Gama da. Estudo da atividade eletromiográfica e de parâmetros cinemáticos do supino paralímpico de alto rendimento. 2015. 83 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2015.
- [7] Tillaar, Roland & Ettema, Gertjan. A Comparison of Successful and Unsuccessful Attempts in Maximal Bench Pressing. Medicine and science in sports and exercise, 2009.
- [8] Marques, Mário & Tillaar, Roland & Vescovi, Jason & Badillo, Juan José. Relationship Between Throwing Velocity, Muscle Power, and Bar Velocity During Bench Press in Elite Handball Players. International journal of sports physiology and performance, 2008.
- [9] Roland van den Tillaar & Gertjan Ettema The "sticking period" in a maximum bench press, Journal of Sports Sciences, 2010.